

Os Desafios da Ressocialização no Interior Goiano:

Um Estudo de Caso Sobre a Aplicação da Lei de Execução Penal na Unidade Prisional de Porangatu-Go

The Challenges of Resocialization in the Interior of Goiás:

A Case Study on the Application of the Penal Execution Law in the Porangatu-Go Prison Unit

Maria Divina S. Martins Salazar
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Edmilson Lopes do Carmo
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Pedro Henrique Inácio
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

O presente estudo analisa os desafios da ressocialização no sistema prisional brasileiro, com foco na unidade prisional de Porangatu-GO. Parte-se da hipótese de que a ausência de investimentos estruturais, de políticas públicas contínuas e de oportunidades efetivas de retorno ao convívio compromete a efetividade da inclusão social dos apenados. A pesquisa tem como objetivo compreender de que forma as ações de educação, trabalho e reeducação contribuem para a reinserção social dos internos, bem como identificar os principais obstáculos enfrentados nesse processo. A pena privativa de liberdade não deve ser compreendida apenas como instrumento de punição, mas também como meio de transformação social e reconstrução da dignidade humana. Entretanto, observa-se significativa distância entre as garantias previstas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e a realidade vivenciada no ambiente prisional. A metodologia adotada baseou-se em abordagem qualitativa, por meio de revisão bibliográfica, visita técnica e realização de entrevistas na unidade estudada. Os resultados evidenciam que, embora existam iniciativas voltadas à educação, ao trabalho e à reeducação dos internos, persistem limitações estruturais, escassez de recursos, déficit de servidores efetivos e ausência de políticas públicas permanentes,

ABSTRATIC

This study analyzes the challenges of resocialization in the Brazilian prison system, focusing on the prison unit in Porangatu-GO. It hypothesizes that the absence of structural investments, continuous public policies, and effective opportunities for social interaction compromises the effectiveness of the social inclusion of inmates. The research aims to understand how education, work, and re-education programs contribute to the social reintegration of inmates, as well as to identify the main obstacles faced in this process. Imprisonment should not be understood solely as an instrument of punishment, but also as a means of social transformation and reconstruction of human dignity. However, a significant gap is observed between the guarantees provided for in the Penal Execution Law (Law No. 7.210/1984) and the reality experienced in the prison environment. The methodology adopted was based on a qualitative approach, through bibliographic review, technical visits, and interviews conducted at the studied unit. The results show that, although there are initiatives aimed at the education, work, and rehabilitation of inmates, structural limitations, scarcity of resources, a shortage of permanent staff, and the absence of permanent public policies persist, factors that hinder the expansion and compromise the

fatores que dificultam a ampliação e comprometem a efetividade dessas ações. Verificou-se ainda que o trabalho representa um dos principais instrumentos para a reconstrução da autonomia e da dignidade do apenado. Contudo, fatores como baixa escolaridade, falta de qualificação profissional e preconceito social dificultam o retorno do ex-condenado à sociedade. Conclui-se que a inclusão social somente será efetiva mediante atuação conjunta entre Estado, iniciativa privada e sociedade civil, com a implementação de políticas públicas e oportunidades concretas de readaptação social.

Palavras-chave: Ressocialização; Reintegração social; Políticas públicas; Dignidade humana.

effectiveness of these actions. It was also found that work represents one of the main instruments for rebuilding the autonomy and dignity of the inmate. However, factors such as low levels of education, lack of professional qualifications, and social prejudice hinder the return of the ex-convict to society. It is concluded that social inclusion will only be effective through joint action between the State, the private sector, and civil society, with the implementation of public policies and concrete opportunities for social reintegration.

Keywords: Rehabilitation; Social reintegration; Public policies; Human dignity.

1. INTRODUÇÃO

A reinserção de apenados e egressos do sistema carcerário constitui tema de grande relevância jurídica e social no contexto brasileiro. A pena privativa de liberdade não deve possuir apenas caráter punitivo, mas também finalidade readaptadora, conforme prevê a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que estabelece condições para a reintegração social do condenado por meio da educação, do trabalho e da assistência social. Entretanto, a realidade carcerária brasileira demonstra dificuldades estruturais e institucionais que comprometem a efetivação dessas garantias.

A insuficiência de recursos, a limitação de programas de readaptação social e as dificuldades enfrentadas pelos indivíduos após o cumprimento da pena evidenciam os desafios da execução penal no país. Além disso, fatores como preconceito social e dificuldade de acesso ao mercado de trabalho dificultam a reconstrução da trajetória do indivíduo após o cumprimento da pena.

Nesse contexto, o presente estudo busca analisar os desafios relacionados à volta do indivíduo à convivência social após o cumprimento da pena, com foco no cárcere de Porangatu. Diante dessa realidade, em que medida os programas de educação e trabalho desenvolvidos na unidade prisional contribuem efetivamente na preparação dos apenados para a convivência em

sociedade?

Parte-se da hipótese de que a ausência de investimentos estruturais, de políticas públicas permanentes e de mecanismos efetivos de readaptação social do apenado compromete a efetividade do processo de recomposição dos vínculos sociais dos apenados. Supõe-se, ainda, que fatores estruturais e sociais dificultam o cumprimento da função da pena prevista na legislação brasileira.

O objetivo geral deste estudo consiste em analisar, sob a ótica da gestão prisional, os desafios e as reflexões relacionados à aplicação das políticas e programas desenvolvidos no Presídio de Porangatu-GO voltados ao fortalecimento dos vínculos sociais dos apenados. Como objetivos específicos, busca-se examinar as ações de educação e trabalho oferecidas aos internos, identificar os principais problemas enfrentados pela unidade prisional e compreender os impactos dessas iniciativas na vida dos encarcerados.

A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, com abordagem qualitativa, utilizando o método hipotético-dedutivo e dogmático-interpretativo, desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, visita técnica e entrevista realizada com o diretor da unidade prisional de Porangatu-GO. A investigação fundamenta-se em autores que discutem a execução penal, a função social da pena e as limitações relacionadas ao retorno do indivíduo à vida em sociedade.

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de compreender as barreiras institucionais enfrentadas pela realidade carcerária brasileira no cumprimento de sua função readaptadora, bem como refletir sobre a efetividade das políticas públicas voltadas à reconstrução social das pessoas privadas de liberdade. Além disso, o estudo busca analisar de que forma fatores estruturais, sociais e institucionais interferem na preparação do indivíduo para o retorno à convivência social após o cumprimento da pena.

2. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO GOIANO

Antes do ano de 2002, o sistema penitenciário do estado de Goiás apresentava funcionamento bastante desorganizado e pouco integrado, atuando de forma descentralizada entre as unidades prisionais. Cada estabelecimento possuía administração própria, sem uma coordenação unificada, o que dificultava a execução de políticas públicas eficientes e a obtenção de investimentos destinados à melhoria do sistema carcerário.

Entre as principais unidades existentes naquele período destacava-se o Centro Penitenciário de Atividades Industriais do Estado de Goiás (CEPAIGO), criado em 1962 com a finalidade inicial de receber presos transferidos da Casa de Prisão Provisória (CPP). A administração desse sistema era subordinada à Superintendência de Justiça e do Sistema Penitenciário, órgão vinculado ao governo estadual e responsável pela supervisão das cadeias públicas e demais instituições penitenciárias (Garcia; Júnior, 2025).

A Casa de Prisão Provisória, conhecida também como Casa de Detenção, permaneceu sob responsabilidade da Diretoria Geral da Polícia Civil até o ano de 1999. A unidade recebia presos provisórios, condenados, menores infratores, prostitutas e indivíduos encontrados em estado de embriaguez nas vias públicas, exercendo funções diversificadas nessa época.

No ano de 1999, o governo estadual inaugurou uma nova unidade no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, transferindo os presos provisórios da antiga Casa de Detenção para o novo estabelecimento, ocasionando posteriormente a desativação da antiga estrutura. Vale mencionar, ainda, que no ano de 1999, a política de execução penal do Estado teve seu apogeu com a criação da Agência Goiana do Sistema Prisional (AGESP).

Contudo, a ausência de integração administrativa no sistema penitenciário goiano gerava dificuldades relacionadas ao planejamento das ações prisionais, à captação de recursos junto ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e ao cumprimento das determinações previstas na Lei de Execução Penal. Diante dessas restrições, tornou-se necessária a criação de uma estrutura centralizada para organizar e administrar de forma mais eficiente as atividades penitenciárias do estado.

Com o objetivo de promover essa reorganização, foi promulgada a Lei nº 13.550, responsável pela extinção do CEPAIGO e da Superintendência de Justiça e do Sistema Penitenciário (Goiás, 1999). Em substituição, foi criada a Agência Goiana do Sistema Prisional (AGESP), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Justiça, buscando fortalecer a gestão administrativa, profissionalizar o sistema penitenciário e facilitar o acesso a recursos federais.

Em 2000, por meio do Decreto nº 5.200, o CEPAIGO passou a ser oficialmente denominado Centro Penitenciário. Posteriormente, com a publicação do Decreto nº 5.551/2002, a unidade recebeu o nome de Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, em homenagem a um militar de destaque no estado de Goiás.

Em julho de 2002 a criação da Lei nº 14.237 foi ímpar, sendo instituído o Grupo

Operacional de Serviços de Segurança da Agência Goiana do Sistema Prisional. A partir dessa normativa, se viu a consolidação do cargo de Agentes de Segurança Prisional (ASP) (Goiás, 2002). Este regulamentava o Grupo Operacional de Serviços de Segurança que deveria ser composto por servidores ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo.

As mudanças implementadas nesse período contribuíram para o processo de modernização do sistema de execução penal goiano, promovendo maior organização administrativa e adequação às diretrizes nacionais relacionadas ao sistema penitenciário.

No ano de 2006, a reestruturação administrativa avançou com a criação da Secretaria de Estado da Justiça, órgão que assumiu integralmente a gestão do sistema penitenciário estadual, substituindo a AGESP e centralizando definitivamente a administração penitenciária em uma única instituição.

3. A FUNÇÃO SOCIAL DA PENA E OS DESAFIOS DA RESSOCIALIZAÇÃO NO PRESÍDIO DE PORANGATU-GO

O retorno do apenado ao convívio social constitui tema amplamente debatido no âmbito jurídico e social, sendo considerado elemento essencial para a efetividade da execução penal. Segundo Greco (2022), a pena não deve limitar-se ao caráter exclusivamente punitivo, devendo também proporcionar condições para que o condenado possa retornar à vida em sociedade de forma digna e sem reincidência criminal. Nessa mesma perspectiva, Nucci (2023) afirma que a execução penal possui finalidade restauradora, buscando promover a reabilitação do indivíduo por meio do acesso à educação, ao trabalho e à assistência social.

Nesse cenário, as políticas de inserção social assumem papel relevante ao possibilitar a reconstrução de vínculos sociais e o desenvolvimento de condições que favoreçam a reintegração do indivíduo à sociedade. Medidas voltadas à educação, à qualificação profissional e à assistência social contribuem para ampliar oportunidades após o cumprimento da pena e reduzir os índices de reincidência criminal.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), em seu artigo 1º, estabelece que a execução da pena deva proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Tal previsão reflete os princípios constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana e ao respeito à integridade física e moral dos presos, previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Apesar da previsão legal, a realidade das prisões brasileiras ainda apresenta obstáculos que dificultam a efetividade das políticas de inclusão. Problemas relacionados à superlotação, à insuficiência de recursos e à limitação de programas educacionais e profissionais comprometem o desenvolvimento de ações voltadas à reconstituição social dos apenados (De Assis; Casimiro, 2023).

Tal realidade demonstra evidente descompasso com as disposições da Lei de Execução Penal, especialmente com os artigos 10, 11 e 41 da LEP, que asseguram assistência material, educacional, jurídica, social e à saúde da pessoa privada de liberdade. A superlotação e a insuficiência de profissionais dificultam o cumprimento dessas garantias legais, comprometendo a individualização da execução da pena e o acompanhamento adequado dos custodiados. Além disso, a limitação das atividades educacionais e laborais impede a plena efetivação do artigo 28 da LEP, que estabelece o trabalho como dever social e condição de dignidade humana.

Entre os instrumentos de recuperação social previstos na legislação, o trabalho prisional ocupa posição de destaque por favorecer o desenvolvimento da disciplina, da qualificação profissional e da ocupação produtiva do indivíduo privado de liberdade. Sobre essa questão, Mirabete (2008, p. 90) afirma:

O trabalho prisional não constitui uma agravção da pena, mas mecanismo de complemento do processo de reinserção social para prover a readaptação do preso, prepará-lo para uma profissão, inculcar-lhe hábitos de trabalho e evitar a ociosidade.

Dessa forma, percebe-se que o trabalho prisional é considerado fundamental para evitar a ociosidade, auxiliar no equilíbrio físico e psicológico do indivíduo, favorecer sua formação pessoal e possibilitar melhores condições de vida após o cumprimento da pena.

No Presídio de Porangatu-GO, observou-se a existência de iniciativas voltadas à educação e ao trabalho dos internos. Entretanto, conforme informações obtidas durante a visita técnica e entrevista realizada com o diretor da unidade, ainda persistem limitações estruturais e dificuldades relacionadas à ampliação dessas atividades. A insuficiência de investimentos e a necessidade de fortalecimento das políticas públicas dificultam a efetividade das iniciativas desenvolvidas na instituição.

Nessa perspectiva, o retorno à vida em sociedade não deve ser compreendida apenas como previsão legal, mas como instrumento fundamental para redução da reincidência criminal. A efetividade desse processo depende não apenas da atuação do Estado, mas também da

participação da sociedade e da criação de oportunidades que possibilitem ao ex-condenado reconstruir sua trajetória de vida após o cumprimento da pena.

4. A REINSERÇÃO SOCIAL DOS APENADOS NA PENITENCIÁRIA DE PORANGATU-GO

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) estabelece que a execução da pena deve proporcionar condições para o restabelecimento do condenado, assegurando o respeito às garantias constitucionais e preparando o indivíduo para o retorno à vida em sociedade.

Nesse contexto, a pena não deve possuir apenas caráter punitivo, mas também função de reinclusão por meio do acesso à educação, ao trabalho e à assistência social. Segundo Nucci (2023), a execução penal possui finalidade voltada à restituição do indivíduo, buscando possibilitar sua permanência na sociedade de forma digna e sem reincidência criminal.

Contudo, a realidade do sistema carcerário brasileiro evidencia limitações estruturais que comprometem a concretização desses objetivos. Problemas relacionados à superlotação, à precariedade das instalações, à insuficiência de recursos materiais e humanos e à escassez de programas educacionais e profissionalizantes dificultam a reinclusão social dos custodiados. Essas condições tornam o ambiente prisional pouco favorável ao fortalecimento da autonomia e da qualificação profissional, contribuindo para a permanência de situações de vulnerabilidade após o cumprimento da pena (Dias; Oliveira, 2025)

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023) demonstram que as dificuldades estruturais do sistema penitenciário brasileiro comprometem a efetividade das políticas voltadas ao retorno social dos apenados. A insuficiência de oportunidades de trabalho, o preconceito social e a deficiência estrutural das unidades prisionais contribuem para os índices de reincidência criminal e limitam o retorno do indivíduo ao convívio social. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023, p. 308):

O déficit de vagas no sistema prisional [...] tem se agravado [...] Entre 2021 e 2022, a presença majoritária de pessoas de baixa renda no sistema prisional revela mais as falhas estruturais na promoção da inclusão social do que uma relação direta entre pobreza e delito, indicando a necessidade de políticas públicas focadas na prevenção, educação e oportunidades econômicas para reduzir a reincidência e promover a reintegração social.

Evidencia-se que a reincidência criminal não pode ser compreendida apenas sob a

perspectiva individual, mas também como reflexo das desigualdades sociais e da insuficiência de políticas públicas voltadas à readaptação social e econômica. Nesse sentido, Bitencourt (2017) afirma que a precariedade estrutural do sistema carcerário brasileiro impede que a pena cumpra sua finalidade prevista na legislação, uma vez que a ausência de assistência adequada e de condições mínimas de dignidade favorece a reincidência criminal e dificulta o retorno do indivíduo à sociabilidade.

A análise da unidade prisional pesquisada evidencia as barreiras existentes para a consolidação de práticas efetivamente voltadas ao restabelecimento social da população carcerária. Embora a instituição desenvolva ações direcionadas à educação, qualificação e ocupação laboral dos internos, as informações obtidas durante a visita técnica demonstraram que tais medidas ainda enfrentam entraves para sua ampliação e continuidade. Questões relacionadas à escassez de recursos, à limitada estrutura disponível e à necessidade de maior apoio estatal reduzem o alcance das atividades desenvolvidas, comprometendo o fortalecimento das políticas de recomposição dos vínculos sociais no estabelecimento prisional.

Além das dificuldades internas da instituição, fatores externos também interferem no processo de agregação social dos apenados. O preconceito enfrentado pelos egressos e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho prejudicam o fortalecimento dos vínculos sociais após o cumprimento da pena, contribuindo para a reincidência criminal. Nesse sentido, Greco (2022) afirma que a pena somente cumpre sua finalidade quando possibilita às condenadas condições reais de reconstrução de sua trajetória social.

Dessa forma, a problemática da recolocação do apenado demonstra que a efetividade da execução penal depende não apenas das ações desenvolvidas dentro das unidades prisionais, mas também da atuação conjunta entre Estado e sociedade. A ampliação de programas educacionais, profissionais e de assistência ao egresso mostra-se fundamental para fortalecer o processo de recomposição dos vínculos sociais e reduzir os índices de reincidência criminal.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO NO PRESÍDIO DE PORANGATU-GO

A análise dos resultados apresentados neste capítulo fundamenta-se não apenas nas informações obtidas por meio da visita técnica e da entrevista realizada no presídio de Porangatu-GO, mas também nas reflexões construídas a partir do pensamento doutrinário

relacionado à execução penal. Sob a perspectiva da gestão prisional, busca-se compreender os obstáculos administrativos, institucionais e operacionais enfrentados pela unidade na implementação de ações destinadas à educação, ao trabalho e à preparação do apenado para o retorno ao convívio em sociedade (Nucci, 2023).

Observou-se que os desafios da execução penal ultrapassam a deficiência estrutural do estabelecimento, envolvendo também os entraves administrativos relacionados à insuficiência de servidores, limitação orçamentária e necessidade de ampliação das políticas públicas voltadas ao acompanhamento do custodiado e do egresso.

Conforme relatado durante a entrevista realizada na unidade, a administração enfrenta obstáculos constantes para garantir o cumprimento integral das disposições previstas na Lei de Execução Penal, especialmente quanto à assistência material, educacional, laboral e de saúde previstas nos artigos 10 e 11 da LEP. Nesse sentido, percebe-se que o Estado aqui se limita ao simples ato de vigiar e punir, sem dar a devida importância às políticas de reconstrução, acentuando a exclusão social (Faleiros, 2006)

Durante a coleta de dados, identificou-se que a unidade possui capacidade para aproximadamente 220 internos, porém abrigava cerca de 270 reclusos no período da pesquisa, evidenciando situação de superlotação. Essa condição interfere diretamente na execução das atividades de educação, trabalho e acompanhamento individual, dificultando a efetividade das ações de recolocação (Nucci, 2023). Vale ressaltar, ainda, que os presos deixam de ser separados pelo seu nível de periculosidade, o que torna a readaptação mais complexa.

Segundo informações fornecidas pela direção da unidade, esse número sofre alterações constantes em razão da movimentação de entrada e saída de presos. A unidade dispõe de aproximadamente 27 celas, organizadas conforme critérios internos relacionados ao perfil dos detentos e à segurança do estabelecimento.

No que se refere à estrutura física, constatou-se a existência de espaços destinados ao atendimento médico, odontológico e jurídico, além de áreas utilizadas para banho de sol e convivência. O atendimento de saúde ocorre por meio de equipe composta por médico, enfermeiros e psiquiatra, sendo os acompanhamentos psicológicos e psiquiátricos realizados periodicamente. Conforme Damaceno e Batista (2019), o atendimento à saúde pode ser afetado diretamente com a superlotação carcerária, desamparando a maioria dos detentos.

Nessa perspectiva, informações constatadas a partir da visita técnica mostram que a

assistência prestada ainda não atende integralmente à demanda da população carcerária, especialmente em razão das limitações relacionadas ao número de profissionais e da elevada quantidade de internos. Além disso, verificou-se elevada demanda por atendimentos especializados.

A pesquisa também permitiu identificar ações voltadas à educação e à capacitação profissional dos detentos. A unidade oferece ensino formal em diferentes níveis, abrangendo alfabetização, ensino fundamental, ensino médio e atividades relacionadas ao ensino superior. Conforme previsto na Lei de Execução Penal (1984), a participação em atividades educacionais possibilita a remição da pena, funcionando como incentivo à permanência dos detentos nos programas de ensino.

Além das atividades educacionais, observou-se o desenvolvimento do projeto de remição pela leitura, no qual os internos realizam leitura de obras literárias e produzem resenhas avaliativas. Conforme Mossin (2011), o acesso à educação no sistema prisional constitui direito subjetivo do apenado e integra os mecanismos de efetivação da finalidade ressocializadora da execução penal, contribuindo para a redução das vulnerabilidades sociais e para a reintegração social do indivíduo.

Entretanto, a insuficiência estrutural ainda reduz o alcance dessas atividades em relação ao número total de custodiados. A existência do projeto foi confirmada durante a entrevista realizada com o diretor da unidade, que relatou a participação dos internos nas atividades de leitura e produção de resenhas para fins de remição da pena, embora as restrições estruturais reduzam o alcance dessas atividades.

No âmbito laboral, parte significativa dos internos participa de atividades de trabalho dentro do próprio local de detenção. Conforme dados da visita técnica à instituição prisional, atuam em funções relacionadas à manutenção predial, limpeza, construção civil, horticultura e pequenos reparos estruturais. Também foram identificadas parcerias institucionais com a Prefeitura de Porangatu-GO para a realização de ações externas supervisionadas. É importante mencionar que o trabalho prisional se insere como instrumento fundamental para o retorno ao meio social. Além de contribuir para a qualificação profissional, o detento consegue autonomia e disciplina necessárias para o retorno à sociedade, conforme destaca Mirabete (2008).

Entretanto, os dados obtidos demonstram que as barreiras estruturais e a insuficiência de recursos humanos comprometem a ampliação das atividades desenvolvidas na unidade. A

carência de servidores, especialmente na área de segurança e assistência técnica, reduz a capacidade de acompanhamento das atividades educacionais e laborais. Além disso, a superlotação dificulta a implementação de novos projetos voltados à reincorporação social dos apenados.

Outro aspecto identificado durante a pesquisa refere-se à reincidência criminal. Segundo informações repassadas pela direção da unidade, parcela significativa dos internos possui histórico relacionado ao uso de drogas e à prática de crimes patrimoniais. Esses fatores demonstram que a reincidência não está relacionada apenas à prática delitativa, mas também à ausência de suporte social, oportunidades de trabalho e políticas públicas voltadas ao acompanhamento do egresso após o cumprimento da pena (Damaceno: Batista, 2019).

Nesse contexto, fatores como ausência de apoio familiar, dificuldade de inserção no mercado de trabalho, vulnerabilidade e preconceito enfrentado após o cumprimento da pena interferem diretamente no retorno de muitos indivíduos ao ambiente carcerário, dificultando sua permanência na sociedade.

A pesquisa permitiu observar ainda que o cárcere desenvolve projetos internos voltados à ocupação produtiva dos detentos, destacando-se iniciativas relacionadas ao trabalho e à capacitação profissional. Entre essas ações, foi mencionado o projeto “Plantando a Liberdade”, desenvolvido no próprio estabelecimento penal com o objetivo de estimular atividades laborais e contribuir para o processo de retomada da convivência comunitária dos internos.

Os dados obtidos durante a visita técnica demonstram que, apesar das insuficiências estruturais existentes, a penitenciária pesquisada busca desenvolver ações voltadas à educação, ao trabalho e à assistência aos internos. Contudo, problemas relacionados à insuficiência de investimentos públicos, à superlotação e ao número reduzido de servidores comprometem a efetividade dessas iniciativas.

Dessa forma, conclui-se que a execução penal enfrenta obstáculos que dificultam o pleno cumprimento da função ressocializadora prevista na Lei de Execução Penal. Embora existam iniciativas voltadas à educação, ao trabalho e à capacitação profissional no Presídio de Porangatu-GO, os dados obtidos demonstram que a superlotação, a insuficiência de recursos humanos e as limitações estruturais comprometem a ampliação dessas ações. Assim, a efetividade desses trabalhos depende não apenas da existência de projetos internos, mas também do fortalecimento das políticas públicas e do acompanhamento do egresso após o cumprimento

da pena.

5.1. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À REINserÇÃO SOCIAL NO PRESÍDIO DE PORANGATU-GO

A pesquisa de campo realizada nesta instituição permitiu identificar fatores que dificultam o processo de inclusão dos internos e egressos no contexto social. Durante a visita técnica e a entrevista realizada com a direção da unidade, constatou-se que, embora existam iniciativas voltadas à educação, ao trabalho e à capacitação profissional, ainda persistem obstáculos estruturais e limitações de recursos. Soma-se a isso a presença de obstáculos relacionados ao preconceito social, fatores que comprometem a efetividade das ações desenvolvidas no local.

Além disso, verificou-se a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas ao acompanhamento do indivíduo após o cumprimento da pena, especialmente no que se refere ao acesso ao mercado de trabalho e à retomada dos vínculos sociais. Entre os principais impedimentos observados destaca-se o preconceito enfrentado pelos egressos após o cumprimento da pena. Segundo informações obtidas durante a pesquisa, muitos indivíduos encontram dificuldades de inserção no mercado de trabalho e de recomposição dos vínculos sociais, o que interfere diretamente nas relações sociais.

A resistência da sociedade em oferecer novas oportunidades contribui para processos de exclusão social e vulnerabilidade. Nesse sentido, Salo de Carvalho (2021, p. 317) afirma que:

“O cárcere produz processos permanentes de exclusão e marginalização, dificultando significativamente a reinserção social do indivíduo submetido ao sistema penal, sobretudo em razão do estigma social que acompanha o egresso após o cumprimento da pena.”

Outro aspecto identificado refere-se à superlotação no presídio. Essa condição interfere no desenvolvimento das atividades educacionais, laborais e de qualificação profissional oferecidas aos internos. A elevada quantidade de custodiados, associada às limitações estruturais do estabelecimento, reduz a capacidade de atendimento dos programas desenvolvidos na unidade.

Também foi constatada a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas ao acompanhamento do apenado após sua saída do ambiente carcerário. Como medida para

enfrentamento desses impasses, mostra-se necessária a ampliação de convênios entre o poder público municipal, empresas privadas e instituições educacionais, visando aumentar a oferta de trabalho e qualificação profissional aos custodiados e egressos.

Além disso, a criação de programas permanentes de acompanhamento psicológico, assistência social e incentivo à contratação de egressos poderia contribuir para a redução da reincidência criminal. Sob a ótica da gestão da unidade de Porangatu-GO, verifica-se também a necessidade de ampliação do quadro de servidores e de investimentos públicos voltados à melhoria estrutural da penitenciária e ao fortalecimento da execução penal, em conformidade com a Lei de Execução Penal. Conforme observado durante a pesquisa, muitos indivíduos deixam a penitenciária sem suporte profissional adequado, o que dificulta a reconstrução de suas trajetórias fora do ambiente carcerário.

Conforme observa Greco (2022), a realidade carcerária brasileira tem se afastado de sua finalidade recuperadora, assumindo caráter predominantemente punitivo e excludente. Outro fator relevante refere-se à estigmatização enfrentada pelos egressos em cidades do interior, onde os vínculos sociais são mais próximos e grande parte da população possui conhecimento acerca da vida pessoal dos indivíduos. Essa realidade dificulta a reconstrução da trajetória social do egresso, especialmente no acesso ao emprego e na retomada da convivência comunitária.

Nesse contexto, mostra-se necessária a ampliação de campanhas de conscientização social, incentivo à contratação de egressos e fortalecimento de políticas públicas voltadas ao acompanhamento após o cumprimento da pena, visando reduzir práticas discriminatórias e favorecer oportunidades reais de inserção no meio social.

Contudo, verifica-se que a efetividade desse processo depende não apenas das ações desenvolvidas dentro da casa de detenção, mas também da ampliação de investimentos públicos e da criação de mecanismos capazes de proporcionar oportunidades reais de **inserção** social aos egressos do sistema penitenciário.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa analisou os desafios enfrentados no sistema penitenciário, com enfoque no presídio de Porangatu, buscando compreender de que forma a execução penal

contribui para a recuperação social dos apenados e quais fatores dificultam a concretização desse processo.

A partir da fundamentação teórica e da pesquisa de campo realizada, foi possível verificar que, embora a Lei de Execução Penal estabeleça direitos e mecanismos voltados à recuperação do indivíduo privado de liberdade, ainda existem obstáculos estruturais e sociais que comprometem a efetivação dessas garantias.

Os resultados obtidos demonstraram que o estabelecimento pesquisado desenvolve ações relacionadas à educação, ao trabalho e à capacitação profissional dos internos, evidenciando esforços voltados à preparação para o retorno ao convívio em sociedade.

A oferta de ensino formal, os projetos de remição pela leitura e as atividades laborais desenvolvidas dentro do presídio representam instrumentos relevantes no processo de preparação do apenado para a convivência em sociedade.

Entretanto, a pesquisa evidenciou que fatores como superlotação, precariedade da infraestrutura e insuficiência de recursos humanos dificultam a ampliação e a efetividade dessas iniciativas.

A elevada quantidade de internos, associada à carência de investimentos e de servidores, reduz a capacidade de acompanhamento individualizado e compromete o desenvolvimento de políticas voltadas ao resgate da dignidade dos custodiados e à reintegração social. Além dos empecilhos observados no ambiente prisional, verificou-se que fatores externos também interferem diretamente no processo de reinclusão social.

A dificuldade de inserção no mercado de trabalho, a ausência de apoio familiar e o preconceito enfrentado pelos egressos contribuem para a reincidência criminal e dificultam a reconstrução dos vínculos sociais após o cumprimento da pena. Dessa forma, os objetivos propostos pela pesquisa foram alcançados, uma vez que o estudo permitiu identificar os principais obstáculos enfrentados pela casa de detenção de Porangatu-GO no desenvolvimento de ações reintegradoras, bem como analisar a importância das políticas públicas voltadas à educação, ao trabalho e ao acompanhamento do egresso.

A hipótese inicialmente apresentada também foi confirmada, considerando que a pesquisa evidenciou que a retomada do indivíduo à vida em sociedade não depende exclusivamente da aplicação da pena privativa de liberdade, mas da existência de políticas

públicas eficazes, investimentos estruturais e ações de apoio social que possibilitem oportunidades reais de reconstrução de sua trajetória fora do cárcere.

Quanto às limitações da pesquisa, destaca-se que o estudo foi realizado em apenas um estabelecimento prisional, utilizando como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, a visita técnica e a entrevista com a direção da instituição.

Além disso, a limitação de acesso a dados estatísticos mais amplos e a ausência de entrevistas diretas com os internos restringiram uma análise mais aprofundada acerca da percepção dos próprios apenados sobre as ações desenvolvidas no presídio. Também se identificou limitação relacionada ao acesso restrito a documentos administrativos internos da unidade, o que impossibilitou análise detalhada sobre investimentos públicos, quantitativo atualizado de servidores, índices oficiais de reincidência e dados completos acerca da execução dos programas educacionais e laborais desenvolvidos.

Por fim, considera-se importante a realização de novos estudos relacionados ao acompanhamento dos indivíduos após o cumprimento da pena, à efetividade das políticas públicas e aos impactos das atividades educacionais e profissionais na redução da reincidência criminal.

Além disso, torna-se relevante ampliar as pesquisas sobre a participação da sociedade e das instituições públicas no processo de readaptação do apenado, especialmente quanto à oferta de oportunidades de trabalho, qualificação profissional e fortalecimento dos vínculos sociais, fatores fundamentais para favorecer o retorno ao meio social de forma digna e reduzir os índices de reincidência.

Assim, conclui-se que o fortalecimento da execução penal depende da atuação integrada entre Estado, sociedade e instituições públicas, buscando garantir não apenas o cumprimento da pena, mas também condições efetivas para o tratamento digno do indivíduo nas relações sociais.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.** Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 jul. 1984.

CARVALHO, Salo de. **Antimanual de criminologia.** 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Relatório Justiça Presente: sistema prisional e socioeducativo. Brasília: CNJ, 2023.**

DAMASCENO, Gabriel Pedro Moreira; BATISTA, Felipe Demiciano Gonçalves. Direitos humanos e sistema prisional. **Ciências Sociais Aplicadas em Revista**, v. 19, n. 36, p. 247-282, 2019.

DE ASSIS, João Victor de Souza; CASIMIRO, Luiz Fernando Carlheiros. O sistema prisional no Brasil e as dificuldades da ressocialização dos presos. **Fórum Rondoniense de Pesquisa**, v. 4, n. 9, 2023.

DIAS, Mary Celina Ferreira; OLIVEIRA, Elizete Silva. Ressocialização carcerária: análise das condições e desafios para a reinserção social de ex-detentos. **Revista Jurídica IUS Vivens**, 2025.

FALEIROS, Vicente de Paula. **A política social do Estado Capitalista.** 9. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023.** São Paulo: FBSP, 2023.

GARCIA, K. J.; JÚNIOR, J. C. N. L.. O Sistema Penitenciário Do Estado De Goiás Sob Uma Perspectiva Da Terceirização De Serviços E Parcerias Público-Privadas Como Alternativas De Gestão. **Revista Foco**, [S. l.], v. 18, n. 6, p. e8809, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n6-058. Disponível em: <<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/8809>> Acesso em: 22 maio 2026.

GOIÁS. **LEI No 13.550, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1999.** Disponível em <https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/81392/lei-13550> Acesso em: 22 maio 2025.

GOIÁS. **LEI No 14.237, DE 8 DE JULHO DE 2002.** Disponível em: <https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/81800/lei-14237> Acesso em: 22 maio 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: parte geral**. 24. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2022.

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

MIRABETE, Julio Fabbrini. **Execução penal**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio Cesar O. G. **Execução penal: aspectos processuais. Atualizada conforme a Lei nº 12.258, de 15 de junho de 2010**. Leme: JH Mizuno, 2011.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de processo penal e execução penal**. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.